

DIAGRAMAS, MAPAS E INFOGRÁFICOS

MAPA CONCEITUAL DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR: ANATOMIA, FUNÇÕES E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E ÉTICA

D.O.I: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15042724>

Karine da Silva Nascimento – Famed/UFAL
Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusía de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL
Lais Quintiliano Pedroza – Famed/UFAL
Luísa Robalinho de Faria – Famed/UFAL
Ana Clara Monteiro Laranjeira – Famed/UFAL
Clodoaldo Lopes da Silva - Famed/MPES/UFAL

O mapa conceitual foi desenvolvido com base nas respostas às perguntas elaboradas durante o 5º passo da abertura do caso motivador pelos estudantes do 1º período de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A anatomia do trato gastrointestinal superior, da cavidade oral ao esôfago, foi abordada detalhadamente, destacando-se estruturas como cavidade oral, glândulas salivares, dentes, língua, palatos, faringe e esôfago. O processo de deglutição foi explicado em fases, incluindo a produção e modificação da saliva pelas glândulas salivares, controle neural e atuação das enzimas amilase salivar e lipase lingual. O movimento peristáltico do esôfago foi descrito como essencial para impulsionar o bolo alimentar ao estômago. Além disso, discutiu-se a importância dos arcos faríngeos na formação das estruturas da cabeça e pescoço, bem como a composição histológica da cavidade oral, faringe e esôfago. Foram abordadas ainda as funcionalidades das moléculas de adesão celular, o impacto das neoplasias sobre as organelas celulares, especialmente mitocôndrias e lisossomos, e a importância de uma equipe multidisciplinar composta por oncologista, cirurgião-dentista, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta no tratamento do câncer oral e suas complicações. Por fim, analisaram-se as implicações éticas relacionadas à glossectomia parcial, enfatizando a necessidade do consentimento informado e o respeito à autonomia do paciente, bem como o impacto significativo dessa intervenção na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Mapa Conceitual; Tutoria; Trato Gastrointestinal; Cavidade Bucal.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

CONCEPTUAL MAP OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT: ANATOMY, FUNCTIONS, CLINICAL AND ETHICAL IMPLICATIONS

The conceptual map was developed based on responses to questions posed during the 5th step of the opening of the motivating case by 1st-semester medical students at the Federal University of Alagoas (UFAL). The anatomy of the upper gastrointestinal tract, from the oral cavity to the esophagus, was thoroughly addressed, highlighting structures such as the oral cavity, salivary glands, teeth, tongue, palate, pharynx, and esophagus. The swallowing process was explained in phases, including saliva production and modification by the salivary glands, neural control, and the actions of salivary amylase and lingual lipase enzymes. The esophageal peristaltic movement was described as essential for propelling the food bolus toward the stomach. Additionally, the significance of the pharyngeal arches in the development of head and neck structures was discussed, along with the histological composition of the oral cavity, pharynx, and esophagus. The functionalities of cellular adhesion molecules, the impact of neoplasms on cellular organelles (especially mitochondria and lysosomes), and the importance of a multidisciplinary team composed of an oncologist, dentist, speech therapist, nutritionist, and physiotherapist in managing oral cancer and its complications were also addressed. Finally, the ethical implications of partial glossectomy were analyzed, emphasizing the necessity for informed consent, patient autonomy, and the significant impact of this intervention on patients' quality of life.

Keywords: Conceptual Map; Tutoring; Gastrointestinal Tract; Oral Cavity.

MAPA CONCEPTUAL DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR: ANATOMÍA, FUNCIONES E IMPLICACIONES CLÍNICAS Y ÉTICAS

El mapa conceptual fue desarrollado a partir de las respuestas a las preguntas formuladas durante el 5º paso de la apertura del caso motivador por los estudiantes del 1º semestre de Medicina de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL). Se abordó en detalle la anatomía del tracto gastrointestinal superior, desde la cavidad oral hasta el esófago, destacando estructuras como la cavidad oral, glándulas salivales, dientes, lengua, paladar, faringe y esófago. El proceso de deglución se explicó en fases, incluyendo la producción y modificación de la saliva por las glándulas salivales, control neural y la actuación de las enzimas amilasa salival y lipasa lingual. El movimiento peristáltico del esófago se describió como esencial para impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. Además, se discutió la importancia de los arcos faríngeos en la formación de las estructuras de cabeza y cuello, así como la composición histológica de la cavidad oral, faringe y esófago. Se abordaron también las funciones de las moléculas de adhesión celular, el impacto de las neoplasias sobre las organelas celulares, especialmente mitocondrias y lisosomas, y la importancia de un equipo multidisciplinario compuesto por oncólogo, cirujano dentista, fonoaudiólogo, nutricionista y fisioterapeuta en el tratamiento del cáncer oral y sus complicaciones. Finalmente, se analizaron las implicaciones éticas relacionadas con la glossectomía parcial, enfatizando la necesidad del consentimiento informado, el respeto a la autonomía del paciente y el impacto significativo de esta intervención en la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Mapa Conceptual; Tutoría; Tracto Gastrointestinal; Cavidad Bucal.

CARTE CONCEPTUELLE DU TRACTUS GASTROINTESTINAL SUPÉRIEUR: ANATOMIE, FONCTIONS ET IMPLICATIONS CLINIQUES ET ÉTHIQUES

La carte conceptuelle a été élaborée à partir des réponses aux questions posées lors de la 5ème étape de l'ouverture du cas motivateur par les étudiants de la 1ère période de médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL). L'anatomie du tractus gastro-intestinal supérieur, allant de la cavité orale jusqu'à l'œsophage, a été abordée en détail, mettant en évidence des structures telles que la cavité orale, les glandes salivaires, les dents, la langue, les palais, le pharynx et l'œsophage. Le processus de déglutition a été expliqué en phases, incluant la production et la modification de la salive par les glandes salivaires, le contrôle neural et l'action des enzymes amylase salivaire et lipase linguale. Le mouvement péristaltique de l'œsophage a été décrit comme essentiel pour propulser le bol alimentaire vers l'estomac. De plus, l'importance des arcs pharyngés dans la formation des structures de la tête et du cou a été discutée, ainsi que la composition histologique de la cavité orale, du pharynx et de l'œsophage. Les fonctions des molécules d'adhésion cellulaire, l'impact des néoplasies sur les organites cellulaires, notamment les mitochondries et les lysosomes, et l'importance d'une équipe pluridisciplinaire composée d'un oncologue, d'un chirurgien-dentiste, d'un orthophoniste, d'un nutritionniste et d'un kinésithérapeute dans la prise en charge du cancer oral et de ses complications ont également été traités. Enfin, les implications éthiques liées à la glossectomie partielle ont été analysées, en mettant l'accent sur la nécessité du consentement éclairé, le respect de l'autonomie du patient et l'impact significatif de cette intervention sur la qualité de vie des patients.

Mots-clés: Carte Conceptuelle; Tutoriel; Tractus Gastro-Intestinal; Cavité Buccale.

MAPA CONCEITUAL CASO MOTIVADOR 1, MÓDULO II, 2024

AValiação Tutoria Turma 93A

O mapa conceitual foi construído a partir das respostas das perguntas/objetivos elaboradas do 5º Passo da abertura do caso motivador, do 1º período de medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Seguem, abaixo, as respostas das perguntas elaboradas na abertura do caso motivador pelo grupo tutorial. A discussão das perguntas foi elaborada pela autora principal desse artigo e aplicada na discussão coletiva.

1) Qual a anatomia do trato gastrointestinal (da cavidade oral ao esôfago)?

Cavidade oral: A cavidade oral é formada pela boca e por suas estruturas, sendo dividida em vestibulo oral e cavidade oral propriamente dita. O vestibulo é o espaço situado entre os lábios e os dentes, ou seja, é a região disposta anteriormente aos dentes, que circunda os lábios, a gengiva e as bochechas. Já a cavidade oral propriamente dita é posterior aos dentes (Moore, Dalley II & Agur, 2018). Além disso, a cavidade oral apresenta alguns limites: o limite anterior é a rima bucal, que consiste no espaço virtual entre os lábios superior e inferior; o limite posterior é o istmo das fauces; os limites laterais são as bochechas; o limite superior é formado pelos palatos; e o limite inferior, pelo assoalho da boca (PAULSEN; WASCHKE, 2023).

Glândulas salivares: As três principais glândulas salivares são: glândula parótida, glândula sublingual e a glândula submandibular (NETTER, 2018). A primeira localiza-se bilateralmente na face, à frente e abaixo do ouvido, ocupando a fossa retromandibular. Estende-se da borda inferior do arco zigomático até a margem inferior da mandíbula e está superficialmente ao músculo masseter. O ducto de drenagem da glândula parótida é o ducto parotídeo, que atravessa o músculo masseter horizontalmente, perfurando o músculo bucinador e desembocando na cavidade oral, próximo ao segundo molar superior. Já a glândula sublingual está localizada no assoalho da boca, sob a mucosa, lateralmente à língua, em contato direto com a superfície interna da mandíbula. Além disso, a glândula sublingual possui vários pequenos ductos, conhecidos como ductos de Rivinus, que se abrem

diretamente no assoalho da boca. A glândula submandibular está situada inferiormente à mandíbula, no triângulo submandibular; essa glândula se localiza atrás do músculo milo-hióideo, preenchendo o espaço entre a mandíbula e o assoalho da boca. Seu ducto de drenagem percorre o assoalho da boca e desemboca na papila sublingual, lateralmente ao frênulo da língua, nas carúnculas sublinguais (MOORE; DALLEY II; AGUR, 2018).

Dentes: Os dentes são órgãos acessórios do sistema digestório, calcificados e protegidos pelas gengivas, estão situados nos processos alveolares da mandíbula e dos ossos maxilares por uma articulação do tipo gonfose. São responsáveis por cortar, dilacerar e triturar os alimentos, sendo, portanto, indispensáveis para o processo de digestão. Outrossim, os dentes são constituídos por minerais, especialmente o cálcio e o fósforo, além de magnésio, flúor e outros elementos (PINHEIRO et al., 2020). Apresentam uma coroa, que se projeta da gengiva (formada por dentina e revestida por esmalte) e uma ou mais raízes, compostas por dentina, que é recoberta por cemento, além de uma região porosa e pela cavidade da polpa, que é ricamente inervada e vascularizada (SILVA, 2024). Segundo MOORE (2018), a primeira dentição humana é conhecida como decídua e apresenta vinte dentes, enquanto a segunda dentição, permanente, apresenta trinta e dois dentes. Os dentes humanos possuem heterodontia e são classificados em incisivos, caninos, pré-molares e molares.

Língua: A língua se divide em ápice, corpo (partes móveis) e raiz (parte fixa), e apresenta duas faces: o dorso da língua e o assoalho da boca. O dorso da língua apresenta um sulco em forma de V, o sulco terminal da língua, o forame cego, muitas vezes ausente, e o sulco mediano da língua. Na raiz da língua é possível encontrar a tonsila lingual, enquanto o dorso é composto por inúmeras papilas gustativas, sendo elas: circunvaladas, folhadas, filiformes e fungiformes. As papilas circunvaladas são grandes e encontram-se anteriores ao sulco terminal, dispostas em uma fileira em formato de V. São circundadas por depressões circulares profundas, cujas paredes estão repletas de botões gustativos. Os ductos das glândulas serosas da língua abrem-se nas depressões. Já as papilas folhadas são pequenas e estão dispostas na região látero-posterior da língua, sendo pouco desenvolvidas em seres humanos. As papilas filiformes são longas e numerosas, contêm terminações nervosas aferentes sensíveis ao toque. Por fim, as papilas fungiformes apresentam formato de cogumelo e estão dispersas entre as papilas filiformes, porém são mais numerosas no ápice e

nas margens da língua (MOORE; DALLEY II; AGUR, 2018).

Palatos: O palato é responsável por formar o teto curvo da boca e o assoalho da cavidade nasal, separando as duas cavidades. A porção superior do palato, voltada para a cavidade nasal, é composta por uma túnica mucosa respiratória, e a face inferior (oral) é coberta por túnica mucosa oral, com a presença de várias glândulas. O palato (anterior) é dividido em palato duro, formado pelos processos palatinos dos ossos maxilares e pela lâmina perpendicular do osso palatino. Já o palato mole (posterior) é formado por músculo estriado esquelético e apresenta, em sua porção posteroinferior, a úvula palatina (MOORE; DALLEY II; AGUR, 2018).

Divisões da faringe: A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, sendo responsável, no primeiro, pela passagem do alimento da cavidade oral até o esôfago. Ela é dividida em três porções regionais principais: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A região nasal da faringe se localiza posterior à cavidade nasal, acima do palato mole, e se conecta com a cavidade nasal pelas coanas. Essa região também apresenta as tonsilas faríngeas e o óstio faríngeo da tuba auditiva, com o torus tubário e as pregas salpingofaríngeas e salpingopalatinas. Já a orofaringe é a região posterior à cavidade nasal, entre o palato mole e a epiglote. A laringofaringe, por sua vez, está localizada inferiormente à orofaringe, entre a epiglote e o esôfago, onde há uma separação entre o ar, que vai para a laringe, e os alimentos, que são direcionados ao esôfago (MOORE; DALLEY II; AGUR, 2018).

Divisões do esôfago: O esôfago é responsável por conduzir o alimento até o estômago. Ele é dividido em três regiões: cervical, torácica e abdominal. A região cervical corresponde ao terço superior e é composta por músculo esquelético, encontrando-se posteriormente à margem inferior da cartilagem cricoide, no nível da C6. Além disso, essa região apresenta o esfíncter esofágico superior. A região torácica está entre a traqueia e as vértebras T1-T10, sendo formada por musculatura lisa e esquelética. Já a porção abdominal encontra-se inferior ao hiato esofágico do diafragma e se comunica com o estômago pela cárdia. Essa região apresenta o esfíncter inferior (MOORE; DALLEY II; AGUR, 2018).

2) Como ocorre a deglutição do bolo alimentar?

Produção de saliva: A produção de saliva ocorre em duas etapas principais: a fase acinar e a fase ductal. Na fase acinar, as células das glândulas salivares produzem uma saliva inicial, isotônica e composta por água, enzimas e mucinas. Durante a passagem pelos ductos salivares, na fase ductal, a saliva sofre modificações pela reabsorção de sódio e cloreto e pela secreção de potássio e bicarbonato, resultando em uma saliva hipo-osmótica. O sistema nervoso autônomo regula esse processo, com o parassimpático estimulando a secreção de saliva fluida e o simpático favorecendo uma saliva mais espessa. Canais e bombas iônicas, como a Na^+/K^+ ATPase e canais de cloro, controlam o movimento de íons e a composição final da saliva (HALL, 2021).

Controle neural: A deglutição faríngea inicia-se quando áreas sensoriais na parte posterior da boca e faringe, especialmente ao redor das papilas tonsilares, detectam o alimento. Esses estímulos são transmitidos ao bulbo através dos nervos trigêmeo e glossofaríngeo, passando pelo trato solitário, que coleta as informações sensoriais. O bulbo atua como o centro de organização e controle das respostas motoras automáticas da deglutição. No "centro da deglutição", localizado no bulbo e na parte inferior da ponte, os estímulos geram uma sequência automática de ações. Cada ciclo de deglutição ocorre de forma constante, garantindo que uma deglutição siga a próxima regularmente. Os impulsos motores do centro alcançam a faringe e o esôfago superior por meio dos nervos vago, trigêmeo e outros nervos cranianos. Assim, a deglutição, que começa voluntariamente com o movimento do alimento para a parte posterior da boca, torna-se um reflexo automático, iniciado pelo estímulo dos receptores sensoriais faríngeos (HALL, 2021).

Enzimas atuantes: As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores, acelerando reações químicas específicas no organismo. Elas dependem de sua conformação nativa para manter sua integridade catalítica e, muitas vezes, necessitam de cofatores (íons inorgânicos) ou coenzimas (moléculas orgânicas ou metalorgânicas complexas) para funcionarem corretamente. Algumas enzimas exigem tanto cofatores quanto coenzimas, formando a holoenzima, que é a enzima ativa. Já a parte proteica sem o cofator ou coenzima é chamada de apoenzima (MARKS et al., 2023). Durante o processo de mastigação, duas enzimas principais atuam: amilase salivar e lipase lingual. A amilase salivar (ou ptialina), secretada

pelas glândulas salivares, principalmente pela parótida, inicia a digestão dos carboidratos, quebrando o amido em moléculas menores, como a maltose. Já a lipase lingual, secretada pelas glândulas de von Ebner na língua, atua na digestão dos lipídios, quebrando triglicerídeos em ácidos graxos e monoglicerídeos. Embora a digestão comece na boca, o processo da lipase se intensifica no ambiente ácido do estômago (SILVERTHORN, 2020).

Fases da deglutição: A deglutição envolve três fases principais. A fase voluntária ocorre quando a língua empurra o alimento para a faringe. Na fase faríngea, o palato mole bloqueia a nasofaringe, enquanto a laringe é elevada para evitar que o alimento entre nas vias aéreas. Finalmente, a fase esofágica envolve a contração dos músculos da faringe que impulsionam o bolo alimentar para dentro do esôfago, onde os movimentos peristálticos completam o processo, movendo o alimento em direção ao estômago (KOEPPEN; STANTON, 2018).

Movimentos peristálticos: Os movimentos peristálticos do esôfago consistem em contrações rítmicas que impulsionam o bolo alimentar da faringe até o estômago. O peristaltismo primário é desencadeado logo após a deglutição, com ondas que se propagam ao longo do esôfago, enquanto o peristaltismo secundário pode ocorrer em resposta à distensão esofágica para garantir a completa passagem do alimento. O relaxamento do esfíncter esofágico inferior (EEI) permite a entrada do bolo no estômago, acompanhado do relaxamento receptivo da região proximal do estômago, que acomoda o alimento sem aumentar a pressão interna (KOEPPEN; STANTON, 2018).

3) Em que influencia a formação dos arcos faríngeos?

Os seres humanos possuem seis arcos faríngeos, embora o quinto arco não se desenvolva de forma significativa. Esses arcos são fundamentais para o desenvolvimento das estruturas da cabeça e pescoço. Cada arco é composto por uma artéria do arco aórtico, um componente esquelético cartilaginoso e um nervo craniano associado. O primeiro arco faríngeo origina as proeminências mandibular e maxilar, responsáveis pela formação da mandíbula e dos maxilares. O segundo arco dá origem às estruturas do estribo (orelha média), processo estilóide do osso temporal, cornos menores e parte do osso hioide, além do ligamento estilo-hioideo. O terceiro arco forma os cornos maiores e parte do osso hioide. Já o quarto e o

sexto arcos contribuem para o desenvolvimento da faringe e das cartilagens laríngeas, como as cartilagens tireoide, aritenoide e cricoide (SCHOENWOLF et al., 2021).

4) Qual a composição histológica da cavidade oral, faringe e esôfago?

A cavidade oral, faringe e esôfago possuem composições histológicas específicas, ajustadas às suas funções. A cavidade oral é revestida por diferentes mucosas: a mucosa de revestimento (nas bochechas e no assoalho da boca), a mucosa mastigatória (no palato duro e nas gengivas) e a mucosa especializada (no dorso da língua, com papilas gustativas responsáveis pelo paladar). As papilas filiformes têm função mecânica, enquanto as fungiformes, folhadas e circunvaladas estão associadas à percepção do gosto (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017; PAWLINA; ROSS, 2023).

A faringe é revestida por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado na laringofaringe e por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado na nasofaringe, refletindo suas funções digestiva e respiratória. O esôfago é revestido internamente por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado e apresenta uma camada muscular que varia ao longo do órgão, com músculo estriado esquelético no terço superior e músculo liso no terço inferior (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017; PAWLINA; ROSS, 2023).

5) Qual a funcionalidade das moléculas de adesão?

As moléculas de adesão celular são proteínas que conectam células entre si (adesão célula-célula) ou com a matriz extracelular (adesão célula-matriz). Essas moléculas se associam ao citoesqueleto por meio de proteínas adaptadoras que interagem com filamentos de actina e intermediários. Existem vários tipos de junções celulares: os desmossomos promovem a adesão entre células adjacentes por meio de caderinas não clássicas e filamentos intermediários, enquanto os hemidesmossomos fazem a adesão célula-matriz na membrana basal por meio de integrinas. As junções compactas, compostas por proteínas como claudinas e ocludinas, vedam as áreas entre células, controlando a passagem de moléculas. As junções aderentes, ligadas aos filamentos de actina, utilizam caderinas clássicas para promover uma forte adesão célula-célula. Já as junções célula-matriz dependem de integrinas para realizar a conexão com a matriz extracelular (ALBERTS et al., 2022).

6) Como as organelas das células são impactadas pela neoplasia?

As organelas celulares são profundamente afetadas pela neoplasia, uma vez que a homeostase celular é alterada, promovendo o crescimento e a sobrevivência das células cancerígenas. Nas mitocôndrias, por exemplo, ocorre o efeito Warburg, no qual as células cancerígenas passam a utilizar a glicólise anaeróbica como principal via energética, mesmo na presença de oxigênio. Isso ocorre porque essa via fornece intermediários necessários para a proliferação celular rápida, apesar de ser menos eficiente na produção de ATP (PATERGNANI et al., 2021). Além disso, a sinalização de cálcio entre o retículo endoplasmático e as mitocôndrias, crucial para a apoptose, é alterada, favorecendo a sobrevivência das células tumorais.

Os lisossomos também são impactados pela neoplasia, sendo essenciais no processo de autofagia. Em células tumorais, a autofagia aumenta, permitindo que as células sobrevivam em ambientes de estresse, como a falta de nutrientes e oxigênio. Esse processo possibilita o reaproveitamento de componentes celulares para suprir as demandas energéticas e biossintéticas (ZHANG et al., 2021). Nos estágios iniciais do câncer, a autofagia pode atuar como um mecanismo de defesa, enquanto nos estágios avançados, ela favorece a adaptação e sobrevivência das células tumorais.

7) Quais os profissionais adequados para tratar esse caso?

Em casos de glossectomia, uma equipe multidisciplinar é essencial para o manejo adequado do paciente. O oncologista tem a responsabilidade principal de tratar o câncer, enquanto o cirurgião dentista desempenha um papel importante no acompanhamento das complicações orais decorrentes do tratamento oncológico (ANDRADE et al., 2021). O dentista pode identificar lesões assintomáticas e diagnosticar doenças precocemente por meio de exames de rotina, sendo crucial para a detecção precoce de doenças malignas (CUNHA; ALMEIDA JUNIOR, 2023). Além disso, profissionais como fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas podem auxiliar na reabilitação do paciente após a cirurgia, ajudando com a fala, deglutição e reabilitação física.

8) Quais as implicações éticas para glossectomia parcial?

As implicações éticas de uma glossectomia parcial envolvem o respeito à autonomia do paciente e o fornecimento de consentimento informado adequado. O paciente deve ser informado sobre os riscos da cirurgia, incluindo o impacto na fala, deglutição e qualidade de vida (STOKES et al., 2017). Além disso, é necessário garantir que o paciente compreenda que ele tem o direito de recusar o tratamento a qualquer momento, e que intervenções cirúrgicas adicionais podem ser necessárias no futuro (Manzini et al., 2020). Embora a combinação de cirurgia e radioterapia seja frequentemente a abordagem mais eficaz para o câncer de língua, o impacto na qualidade de vida, como o prazer em comer e o tempo gasto nas refeições, deve sempre ser considerado (FERREIRA et al., 2020).

REFERÊNCIAS:

ALBERTS, Bruce et al. **Molecular biology of the cell**. 6. ed. New York: Garland Science, 2017.

ANDRADE, K. D. S. et al. Do diagnóstico a cura: O papel do Cirurgião-Dentista no tratamento do câncer de boca. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e33110716613, 2021.

BERARDI, R. et al. Benefits and limitations of a multidisciplinary approach in cancer patient management. **Cancer Management and Research**, v. 12, p. 9363–9374, 26 mai. 2020.

CUNHA, Beatriz Paranhos da; ALMEIDA JUNIOR, Paulo André de. A importância do profissional de odontologia no cuidado ao paciente oncológico. **Ciência Atual - Revista Científica Multidisciplinar da UNISÃOJOSÉ**, v. 19, n. 1, 03 maio 2023.

FERREIRA, A. R. et al. Qualidade de vida em pacientes pós-glossectomia: revisão sistemática. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e9529109436, 2020.

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. **Tratado de fisiologia médica**. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. **Histologia básica**. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. **Berne & Levy Fisiologia**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

MARKS, Vincent B. **Marks' basic medical biochemistry: a clinical approach**. 6. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2023.

MANZINI, M. C.; MACHADO FILHO, C. D. S.; CRIADO, P. R. Termo de consentimento informado: impacto na decisão judicial. **Revista Bioética**, v. 28, n. 3, p. 517–521, set. 2020.

MOORE, Keith L.; DALLEY II, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. **Anatomia Orientada para a Clínica**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

NETTER, F. H. **Atlas de Anatomia Humana**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

PATERGNANI, Simone; MARCHI, Saverio; DELPRAT, Benjamin; WIECKOWSKI, Mariusz R. Editorial: Organelles Relationships and Interactions: A Cancer Perspective. **Frontiers in Cell and Developmental Biology**, Lausanne, v. 9, 2021. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.678307/full>>.

PAULSEN, F.; WASCHKE, J. (Eds.). **Sobotta atlas of anatomy**, vol. 2, 17th ed., English/Latin: Internal organs. 17. ed. Londres, England: Elsevier Health Sciences, 2023.

PINHEIRO, Juliana; SILVA, Luana Amorim Morais da; SILVA, Gabriel Gomes da; GONÇALVES, Gabriel Coutinho; ALMEIDA, Dennys Ramon de Melo Fernandes; LEITE, Rafaella Bastos. A importância da anatomia dentária para a odontologia: revisão de literatura. **Revista Pró-UniversUS**, v. 11, n. 1, 16 jun. 2020. Disponível em: <<https://editora.univassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/2213>>. Acesso em: 25 set. 2024.

ROBSON, C. H. **Gerontologia: uma introdução**. São Paulo: Manole, 2019.

ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. **Histologia: texto e atlas**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

SILVERTHORN, Dee Unglaub. **Fisiologia Humana: uma abordagem integrada**. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020.

SILVA, IHS da. Apicificação radicular dentária: uma revisão. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 5, pág. e6543, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.5-001. Disponível em: <<https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6543>>. Acesso em: 25 set. 2024.

SCHOENWOLF, G. C. et al. **Larsen's human embryology**. 6. ed. Filadélfia, PA, USA: Elsevier - Health Sciences Division, 2021.

STOKES, Nicholas; et al. Functional and quality of life outcomes after partial glossectomy: a multi-institutional longitudinal study of the head and neck research network. **Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery**, v. 46, n. 2, 2017.

ZHANG, Z.; YUE, P.; LU, T.; et al. Papel dos lisossomos nas atividades fisiológicas, doenças e terapias. **Journal of Hematology & Oncology** v. 14, n. 79, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s13045-021-01087-1>>.